

ABDULLA QAHHORNING “NURLI CHO‘QQILAR” HIKOYASIDA
MA’NAVIY-AXLOQIY MUAMMOLAR TALQINI

Turdiboyeva Durdona

*Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti O‘zbek filologiyasi fakulteti
405-guruh talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada XX asr o‘zbek adabiyotining yirik vakili Abdulla Qahhorning “Nurli cho‘qqilar” hikoyasi badiiy tahlil qilingan. Asardagi kibr, manmanlik va oilaviy tarbiyadagi nuqsonlar natijasida yuzaga keladigan fojialar Zuhraning taqdiri misolida yoritilgan. Shuningdek, hikoyaning bugungi kundagi dolzarbligi va undagi ramziy obrazlar (Zuhra, Venera) tahliliga e’tibor qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *Abdulla Qahhor, hikoyachilik, kibr, oilaviy tarbiya, badiiy mahorat, epigraf, konflikt, portret, ramz, Zuhra, Venera.*

Abstract: *This article provides an artistic analysis of the story “Nurli cho‘qqilar” by Abdulla Kahhor, a prominent representative of 20th century Uzbek literature. The tragedies that arise as a result of arrogance, conceit, and defects in family upbringing in the work are illustrated by the example of the fate of Zuhra. Attention is also paid to the relevance of the story today and the analysis of symbolic images (Zuhra, Venus) in it.*

Key words: *Abdulla Kahhor, storytelling, arrogance, family upbringing, artistic skill, epigraph, conflict, portrait, symbol, Venus, Zuhra.*

XX asr o‘zbek hikoyachiligining zabardast vakili Abdulla Qahhor adabiyotimizda o‘z uslubiga, o‘z ovozigaga ega bo‘lgan, adabiyotimiz taraqqiyotiga o‘zining samarali hissasini qo‘sha olgan yorqin namoyondalaridan biridir. Buyuk yozuvchimizning sermahsul ijodi hamisha ijodkorlarning va kitobxonlarning diqqat markazida bo‘lgan. Adabiyotimizning yirik vakili, o‘zbek professional prozasining oyoqqa turishida tinimsiz mehnat qilgan yozuvchi Abdulla Qahhorning asarlari bugungi kungacha xalqimiz ong-u shuurini band qilib kelmoqda.

Hikoya janrida barakali qalam tebratgan ushbu ijodkorni “o‘zbekning Chexovi” deb ulug‘lashlari ham bejizga emas, albatta. Abdulla Qahhor hikoyalari, birinchi navbatta, samimiyligi, xalqchilligi va real hayotdan olinganligi bilan ajralib turadi. Yozuvchi hikoyalarini imkon qadar qisqa va ixcham, ravon yozishga harakat qilgan, shunga qaramay har bir so‘zni o‘z o‘rnida ishlatgan. Ularning xalq tilini benihoya yaxshi bilganliklarini va so‘zni qadrlaganliklarini hikoyalaridagi hech bir so‘z ortiqcha emasligidan va ishlatilgan har bir so‘z hamda frazema zamirida chuqur ma’no yashirin ekanligidan bilishimiz mumkin. Yozuvchi Said Ahmad bu haqida shunday deydi: “Men tajriba uchun “Anor”, “Bemor”, “O‘g‘ri” hikoyalaridan jumalalar olib tashlab ko‘rdim, bo‘lmadi, go‘yo uyning bir ustuni olib qo‘yilgandek bo‘ldi”.

Abdulla Qahhor hikoyalariga xalq maqollaridan, hikmatlar xazinasidan, ustozlar ijodidan epigraflar tanlab olgan. Epigraf asarning asosiy g'oyasini, mavzu yo'nalishini oldindan belgilaydi yoki unga ishora qiladi, estetik - badiiy vazifani bajarib asarga badiiylilik, joziba, poetik ruh bag'ishlaydi. Qahhor epigraflarida asarning ruhiy kayfiyatini, mazmuniy doirasini, ba'zan esa muallifning jamiyatga munosabatini anglatadi. Ushbu ijodkorning 1965-yilda yozilgan "Nurli cho'qqilar" hikoyasi nafaqat yozuvchi yashagan davrga xos, balki bugungi kunningham dolzarb muammolariga ham yechim bo'la oladi, shubhasiz.

Yozuvchi hikoya uchun iste'dodli shoir Abdulla Oripovning o'tli satrlarini epigraf sifatida tanlab olgan:

Goho yer mehrini o'ylarkan,
Esga tushar dorning siyog'i,
Ajab hikmat: odam o'larkan
Uzilganda... yerdan oyog'i.

Epigrafdanoq ma'lum bo'ladiki, hikoya kibr, manmanlik, mag'rurlik, boshqalarga past nazar bilan qarash – dimog'dorlik kabi illatlar va uning ayanchli oqibatlar haqida.

Hikoya voqealari shunday boshlanadi: "To'qqizinchi sinf a'lochilaridan, temir-tersakni hammadan ko'p yig'ib, oti radiodan aytilgan va maktab ma'muriyatidan rahmatlar eshitgan Zuhra degan qiz yo'qolib qoldi..." "Xo'sh, zuhraxon kim? U nega yo'qolib qoldi?" kabi savollar beixtiyor kitobxonni o'ylantiradi va shu yerda tugun – jumboq paydo bo'ladi.

Bir oilada ikki egizak qiz farzand tarbiyalanadi. Fotima va Zuhra hikoyadagi asosiy personajlar hisoblanadi. Badiiy asarda Zuhra portret tasviri shunday beriladi: "Zuhra nihoyatda ko'zga yaqin, bir qaragan kishi, ko'zi xira tortib, yana qaragisi kelar, xususan, xonatlas ko'ylak kiyib sochini "laylak uya" qilganida maqtoviga "chiroyli" degan so'z goh kamlik, goh eskilik qilib qolar edi". Bu qizning tashqi ko'rinishi haqida bo'lsa, uning fe'l-atvori haqida umuman boshqacha: "Zuhra qoqvo'sh, ta'bi nozik, dimog'dor qiz bo'lib, maktabdoshlariga qo'shilmas edi..." - deya tarif beriladi. Ikkinchi personajga, Fotimaga: "... sho'x va shaddod Zuhra qaraganda Fotima bo'shtobroq, sho'xlik husnning pardozi bo'lsa kerak, ikkovi bir olmaning ikki pallasini bo'lsa ham, Zuhra oldida uning istarasi so'nikroq ko'rinar edi", - deya tarif berilgan. Shu yerning o'zida konflikt paydo bo'lyapti. Ya'ni Fotima va Zuhra orasida o'zaro qarama-qarshilik yuzaga keldi. Bu voqealar rivojida ham davom etadi va yaqqol ko'zga tashlanadi. Buni Fotimaning onasiga qarata aytilgan nutqida ham payqash mumkin: "Ayajon, hamma aybni menga to'nkayvermang, axir Zuhra mening so'zim emas, o'zingizning so'zingiz ham o'tmas edi-ku! Hu ana unda, ozib-yozib bir ish buyurib, "Qizim, to'rttagina piyoz archib ber" deganingizda teskari qarab, "Men senga malay emasman" degani esingizdan chiqdimi! Shunda ham indamadingiz. Men esimni taniganimdan beri sizga qarashaman, ro'zg'or ishini butkul qo'limga olsam-u sizni yetti qavat ko'rpachaga o'tqazib qo'ysam deyman! Nahot, ota-onaning izzatini, xizmatini qilgan kishi malay

bo'lsa! Hamma ayb o'zingizda, yaxshi o'qisin, deb Zuhrani juda erkalatib yuborgan edingiz! Qizimning qo'li qavaradi, deb o'smasini ham o'zingiz siqib berar edingiz!"

Bilish mumkinki, bir oilada voyaga yetayotgan ikki egizak farzand ikki xil tarbiyalandi. Bunda konfliktning ikkinchi turi ya'ni personajlar xarakteridagi ziddiyat vujudga keladi. Yozuvchi bu qarama-qarshilikning sababini ham berib o'tadi: "haqiqatan, o'zi vaqtida o'qiyolmay qolib, hayotida nima kamlik, qanday qiyinchilik tortgan bo'lsa hammasini ilmsizlikdan ko'rgan, zehni o'tkir Zuhraning ilmga tezroq to'lishini ko'zlab, uning maktabdagi qilday yutug'i oldida uydagi filday gunohini payqamagan edi". Zuhradagi kibrga berilib ketish, dimog'dorlikning paydo bo'lishiga oilada beixtiyor yo'l qo'yib berilgan. Buning oqibatida maktabning eng a'lochi va oilaning eng ilmi qizi manmanlik ko'chasiga kirib, boshqalarni nazariga ilmaslik darajasigacha yetdi. Hattoki ota va onasiga yozgan xatida zarracha pushaymonlik sezilmaydi: "Turmush o'rtog'im bilan ko'nglimizning amrini bajarib, baxtiyor oilalar safidan mustahkam o'rin egalladik va baxtli turmush quchog'ida oqib, kelajakning nurli cho'qqilari tomon bormoqdamiz. Sizlar feodalizmning uqubatli quchog'ida yashagansizlar, yuksak ideallarga asoslangan muhabbat nima ekanini bilmaysizlar, shuning uchun mendan xafa bo'lmanglar, xursand bo'ladigan kunlaring yaqinlashib kelmoqda". Zuhradan xat kelishi va undagi "baxtli kunlar", "nurli cho'qqilar" birinchi tugunga oz bo'lsa ham yechim bo'la oldi va ota bilan onasining ko'ngli biroz yorishadi. "Nurli cho'qqi"ga intilgan qiz haqidagi mish-mish gaplar chol va kampirni egib qo'ydi.

Onasining vafotiga to'qqiz kun bo'lganda kelgan Zuhra atrofdagilarga o'zini hamon mag'rur qilib ko'rsatadi va erkin muhabbat tarafdori ekanligini, Navoiy va Tolstoylar ham oqlaganini aytadi. Fotimaning fermada sigir sog'uvchi ekanligiga ham past nazarla qaraydi. Uning turmushi haqida so'ralgan payti sujet chizig'ida yana bir tugun paydo bo'ldi: "U o'n bir oy muqaddam erdan chiqqan edi". Endi voqealar rivojida kulminatsiya vujudga kela boshladi.

"Ota-onasi feodal, feodalizmning uyasi, meni cho'ri, uy cho'risi qilmoqchi bo'lishdi! O'zing bilasan, uy-ro'zg'or ishiga uquvim yo'q, qozon-tovoqni jinimdan battar yomon ko'raman. Shuning uchun ayam meni faqat o'qitganlar, men ham yaxshi o'qiganman. Yo'q, bularga men oqsoch bo'lishim kerak ekan! Xizmatchi olgani qo'yishmadi, "Moskvich"imizni sottirib yuborishdi. Bundan tashqari: "Yengsiz ko'yalak kiyma! Birovning oldida kerishma! Qahvaxonaga buncha ko'p borasizlar!.." Bezor bo'ldim! Chiqdim ketdim!.. Lekin erim meni yaxshi ko'rardi: qo'lida ko'tarib yurardi, ko'chaga chiqsa, albatta bir nima olib kelardi... Bechora uch-to'rt oy xo'p qatnadi, yalindi. "O'sha ota-onang bor ekan, uyingni yelkamning chuquri ko'rsin", dedim. Uch marta onasi, bir marta otasi keldi, ikkovini ham qabul qilmadim!" Zuhraning ushbu nutqidan anglash mumkinki, u o'zining "nurli va baxt cho'qqisi" ni manmanligi orqasidan o'z qo'llari bilan barbod qilgan.

Uning nafi, "men"i uni tark etmagan. U hatto Fotimaning bo'lajak eri va uning ustidan kuladi: "men yeta olmagan "nurli cho'qqilar"ga sen sigir minib yetasan..."

Zuhra shu manmanligi oqibatida oilasidan ajralib, farzandini yetim qilib, ota ona rizosidan quruq qolib, nochor ahvolda qolgan bo'lsa-da unda g'urur, kibr hamon kuchli edi. Buni voqealar rivojida yana kuzatib boramiz.

Yasli tarbiyachisi onasi tomonidan esdan chiqarilgan qizaloq Venerani uyiga olib keldi. Bu joyda badiiy asardagi personajga tanlangan ismlarga diqqat qaratamiz. Zuhra ham egizak qizning biriga qo'yilgan bo'lsa ham u osmon jismi "Yulduz"ga berilgan nom. Yulduz hammadan yuqorida joylashgan, yerdagilarga yuqoridan qaraydi. Hikoya qahramoni Zuhra ham o'zini "yulduz"dek his qiladi va boshqalardan yuqori sanaydi o'zini. Uning jajji qizchasiga tanlangan ismga e'tibor bersak – "Venera". Venera – ichki sayyora va Yer osmonida Quyoshdan 48° dan uzoqroq uzoqlashmaydi. Venera – yorqinligi bo'yicha osmondagi uchinchi jism. U qadim zamondan beri tanilgan sayyoralarga kiradi va uni xalq orasida "Zuhro" deb atasha di. Qahramonimiz qiziga ham ana shunday ism tanlagan va qizini ham o'zidek "nurli cho'qqilar"ga erishishini istaydi. Badiiy asarda tanlangan ism qahramonning taqdiri va asardagi vazifasi bilan ma'lum darajada uzviy bog'langan.

Venera onasidan ko'ra to'rt kun oldin tanigan xolasi – Fotimaga talpinib, u bilan birga ketishni tanlaydi. Qizini kuzatgan Zuhraning ichida o'ziga qarshi bo'lgan ikkinchi bir Zuhra paydo bo'ladi va ichki ziddiyat boshlanadi. Uning ichida afsuslanish va yig'iga to'la yurak hapqirib urardi. Bu ichki ziddiyat Zuhra onasining vafotidan keyin uyiga borganida ham sezilar edi. "Fotima uyga kiringanda u hanuz uxlamagan, yig'idan ko'zlari shishgan va qizarib ketgan edi",- deya tariflangan. Hikoya oxirida yozuvchi personajni o'z kechinmalari bilan yolg'iz qoldirishni afzal ko'rdi. Zeroki, inson yolg'iz qolganda o'zini taftish qila oladi, xatolarini izlaydi va o'zini ma'lum bir ma'noda baholaydi.

Xulosa qilib aytganda, hikoya yuqorida aytilganidek 1965- yilda yozilganligiga qaramay bugungi kunning ham dolzarb muammolaridan hisoblangan illatlarni va uning oqibatlarini ochib bergan. Oilada avvalo qiz bolaning tarbiyasiga e'tibor berilishi lozim va ilm bilan birgalikda unga kerakli uy yumushlari hamda hunar ham o'rgatib borilishi kerak. Har bir qiz bir oilaning bekasi, kimningdir kelini, kimgadir rafiq va farzandlariga ona bo'ladi. Bolaga kattalarni hurmatlash kerakligi uqtiliradi. Oilasida ota onasini hurmat qilmagan qiz kun kelib qayinonasi va qayinotasiga ham ana shunday hurmatsizlik bilan muomalada bo'ladi. Inson orzu qilgan baxtini "nurli cho'qqi" sini nurli bo'lishi o'zining ixtiyorida ekanligiga hikoya orqali yana bir bora guvoh bo'lamiz. Zuhraga yaxshi niyatda ilm olishiga yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan, erkinlikdan u kibrlanib ketdi. Ota onasining or-u nomusini o'zi orzu qilgan "erkin muhabbat" uchun qurbon qilib yubordi. Ota ona rizolidan mosuvo qolgan qahramonimiz erishgan baxtini ham takabburligi, manmanligi va ishyoqmasligi orqasidan barbod qildi. U ota onasiga yordam bersa "malay", kelinlik uyida ish qilsa "cho'ri" bo'lishidan qochib hayotini barbod, qizini yetim qildi. U orzu qilgan nurga yengil va oson chiqib olishni istagan edi. Xalqimizda "Nonni katta tishlasang ham gapni katta gapirma" degan maqol

bejizga aytilmagan. Bu hikoyani o‘qigan bugungi 21-asrning zamonaviy qizlari o‘zlariga kerakli xulosa chiqara oladi, shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdulla Qahhor. Tanlangan hikoyalar. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent, 2013
2. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. “O‘qituvchi”. – T.:2005
3. Said Ahmad “Qahhor haqida bir so‘z”. Sharq yulduzi jurnali. -T.:2010.
4. Turkiy adabiyot durdonalari. Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Mirkarim Osim. 17-jild. O‘zbekiston,2022.
5. Ulug‘ov A. Durdona yoxud tagma’noga to‘la “daxshat”. Monografiya. – Toshkent, 2019